

(Re) industrializar para superar la desaceleración en México

Isaac Leobardo Sánchez Juárez *

Resumen

En el ámbito económico, uno de los mayores problemas que una nación puede enfrentar es la desaceleración del ritmo de producción de bienes y servicios, México desde 1982 padece un problema de este tipo. Para la teoría sectorial-estructural del crecimiento, su origen radica en la pérdida de dinamismo del sector industrial manufacturero, caracterizado por la presencia de rendimientos crecientes. El artículo ofrece evidencia de lo anterior y por tanto enfatiza la importancia de la política industrial. A partir de la revisión de la literatura sintetiza la política industrial implementada, las condiciones internacionales para la (re) industrialización, las restricciones que imponen los acuerdos comerciales firmados y finalmente propone los objetivos e instrumentos para una política industrial activa como eje central para superar la desaceleración.

Palabras clave: Política industrial, desaceleración económica, (re) industrialización, México.

(Re) industrialize to overcome the slowdown in Mexico

Abstract

In the economic sphere, one of the biggest problems that a nation can face is the slowdown in the rate of production of goods and services, Mexico since 1982 have a problem of this type. For sectorial-structural theory of growth, its origin lies in the loss of dynamism in industrial manufacturing sector, characterized by the presence of increasing returns. The article provides evidence of the above and therefore stresses the importance of industrial policy. From the literature review summarizes implemented industrial policy, international conditions for the (re) industrialization, restrictions imposed by trade agreements and finally proposes the objectives and instruments for an active industrial policy as central to overcoming the slowdown.

Keywords: Industrial policy, economic slowdown, (re) industrialization, Mexico.

JEL Classification: O4, O25, L52

* Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
isaac.sanchez@uacj.mx

Introducción*

Este artículo tiene como objetivo demostrar que desde hace poco más de treinta años la economía mexicana experimenta una desaceleración en su crecimiento económico y que ello puede explicarse por la pérdida de dinamismo de las industrias manufactureras, lo cual es congruente con el paradigma sectorial estructural del crecimiento.

En el pasado (1950-1981) cuando la meta era industrializar, hubo dinamismo, mientras que de 1982 a la fecha cuando ésta idea se abandonó y fue sustituida por la estabilización macroeconómica y políticas de corte horizontal, el resultado ha sido la desaceleración.

La hipótesis de trabajo afirma que la razón, principal (no exclusiva), por la cual se ha desacelerado la economía es la insuficiencia dinámica manufacturera. Por lo tanto, resulta indispensable el análisis de la política industrial, ya que ésta ha fallado o bien ha estado ausente, en virtud de lo anterior se requiere un cambio en la estrategia gubernamental en la materia para reactivar el crecimiento. Se cree que la reindustrialización del país puede detonar el crecimiento y con ello ampliar las oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población.

Atendiendo a lo anterior, el documento se estructuró en cuatro secciones. En la primera se expone el problema, se demuestra la desaceleración del crecimiento económico mexicano. En la segunda se presenta una síntesis de trabajos de investigación que han estudiado el origen del problema, lo que permite apreciar la contribución de este artículo a la literatura. En la tercera se presenta evidencia econométrica que apoya la hipótesis propuesta. En la cuarta, se revisa la política industrial implementada, las condiciones para una reindustrialización, los límites que imponen los acuerdos comerciales firmados y finalmente se exponen los

* Se agradecen los comentarios de los tres dictaminadores anónimos que han permitido mejorar sustancialmente el trabajo presentado.

objetivos a instrumentos de una nueva política industrial activa como estrategia central para superar la desaceleración.

1. Desaceleración económica en México

Se utiliza el término desaceleración para indicar una situación en la que la economía crece por debajo de su potencial histórico y con relación a otros países. Dicho proceso como se puede ver en la gráfica 1 no ha sido transitorio, sino una tendencia estructural. La economía ha crecido muy poco desde 1982 y hasta la fecha, en promedio anual lo hizo 0.59 por ciento, mientras que de 1940 a 1981 lo hizo en 3.1 por ciento.

Gráfica 1 Evolución del ingreso per cápita en México (2010=100)

Fuente: Elaboración propia con datos de The Conference Board.

México crece poco con relación a lo que logró cuando confió en la industrialización, pero también al comparar su desempeño con el de otros países, particularmente Corea del Sur que a principios de los años cincuenta tenía un

ingreso tres veces inferior al del primer país y hoy en día dicha relación se ha revertido como resultado de un crecimiento promedio anual de 5.33 por ciento entre 1982 y 2010. En idéntico periodo China creció 6.58 por ciento, India 4.18 por ciento y Brasil 1.23 por ciento.

La falta de crecimiento económico se ha traducido en una gran cantidad de problemas adicionales para la economía, entre los que se encuentran el creciente número de personas viviendo en situación de pobreza, la incapacidad para crear empleos que atiendan las necesidades de la creciente fuerza laboral y la proliferación de la informalidad en todas las regiones del país, entre muchos otros males. La economía mexicana se encuentra atrapada en el subdesarrollo y revertirlo implica crecer como condición necesaria, de aquí la importancia que tiene entender el origen de la desaceleración, dicha tarea se realiza en las siguientes secciones.

2. Explicaciones de la desaceleración

El artículo propone que la causa de la desaceleración es la insuficiencia dinámica manufacturera, lo que remite al estudio de la política industrial; no obstante, existen otras explicaciones del problema. En lo que sigue se presenta un resumen de trabajos de investigación que se han abocado a estudiar el crecimiento económico en México.

Fuji (2000), concluye que el magro crecimiento se explica por el sector externo. En los últimos años, toda fase de crecimiento ha generado de modo sistemático un déficit en la balanza en cuenta corriente que a la postre es imposible financiar con el ingreso de capitales. La alta elasticidad de las importaciones, rasgo tradicional de la economía creció a raíz de la apertura externa. Ello se debió a que la industrialización por sustitución de importaciones redundó en una base industrial considerable, pero que en gran parte no podía competir con los productos importados, por lo que sobrevivía al amparo de la protección. El

acelerado desmantelamiento de ésta no permitió que la mayoría de las empresas industriales se pusiera en posición de afrontar las nuevas condiciones de mercado. Así, los productos importados se apoderaron del mercado de bienes de consumo y, en particular, de intermedios y el de bienes de capital. Esta situación contribuyó a debilitar los encadenamientos entre las ramas de la manufactura, por lo que el crecimiento de la industria pasó a repercutir cada vez más directamente, y en forma más que proporcional, en las importaciones manufactureras. Esto ha ocurrido tanto en las ramas exportadoras como en las orientadas al mercado interno.

Para Huerta (2004), no se cuenta con el financiamiento interno para el crecimiento y los flujos externos se reducen al dejar de ofrecer la economía condiciones de rentabilidad. A lo que se suman las políticas monetarias y fiscales de carácter restrictivo. De acuerdo con Perrotini (2004), el régimen de inversión productiva insuficiente que prevalece desde la crisis de deuda externa, las políticas de ajuste, estabilización macroeconómica y cambio estructural en combinación con los vacíos institucionales de la economía mexicana propiciaron un ambiente macroeconómico adverso para la inversión productiva y, por tanto, una reducción de la tasa de acumulación de capital. La resultante pérdida de empleo y producto es la inevitable contraparte del éxito de las políticas antiinflacionarias.

Dos especialistas en el tema como Moreno-Brid y Ros (2004), consideran que la causa del problema radica en la menor participación del Estado en actividades económicas relevantes, especialmente documentan la caída en la inversión en infraestructura como determinante próximo del lento crecimiento.

Tello (2007), en base a un análisis histórico de la economía mexicana asegura que el problema se debe al cambio de modelo económico, de uno con fuerte participación estatal y apoyo para el desarrollo industrial a otro que favorece al

mercado y se basa en las exportaciones de manufacturas con alto contenido de insumos importados.

Según Ros (2008), el determinante próximo del lento crecimiento de la economía mexicana es una baja tasa de inversión y cuatro factores la limitan: la reducida inversión pública, un tipo de cambio real apreciado desde 1990, el desmantelamiento de la política industrial durante el periodo de reforma y la falta de financiación bancaria. Ibarra (2008), apoya esta hipótesis al sostener que la ralentización en el crecimiento se debe a la atonía de la inversión como consecuencia de un tipo de cambio real sobrevaluado durante la desinflación, lo que se agrava por la merma a largo plazo de la razón PIB/capital.

Para de María y Campos et al. (2009), la desaceleración prevaleciente obedece a las bajas tasas promedio de inversión en la economía nacional y en particular en el sector productivo; así como al comportamiento que tuvieron diversas políticas clave como son la fiscal, monetaria, cambiaria, financiera y de apertura exterior, en el marco de un modelo que privilegia la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales. Pero también a la ausencia de estrategias apropiadas en las esferas sectorial (agropecuario, manufacturas y servicios) y regional.

Para Hanson (2010), el bajo crecimiento económico es el resultado de la combinación de factores internos y externos. Entre los primeros señala la existencia de mercados de crédito que funcionan pobremente, la distorsión en la oferta de insumos no comerciables internacionalmente e incentivos a la informalidad. A nivel externo considera que el país tiene “mala suerte” al exportar bienes que China vende, en lugar de bienes que China compra.

Gerber (2012), compara el crecimiento ocurrido en China con el mexicano y encuentra que el primer país debe su éxito a la acumulación de capital y crecimiento de la productividad total factorial. Aunado a lo anterior, demuestra que la ubicación también tiene algo que decir en relación a las diferencias de crecimiento entre estos dos países, China está mejor localizado al poder extender

en varias direcciones su comercio, mientras que México lo limita con los Estados Unidos. Otra variable que explica las diferencias son las instituciones políticas, las cuales son menos centralizadas en China, lo que permite que cada región cuente con recursos propios que impulsan la tasa de crecimiento económico. De particular interés para este trabajo, es el énfasis que se hace al final en la importancia de la política industrial activa y la transferencia de tecnología por medio de la IED.

Finalmente, Kehoe y Meza (2013), concluyen que el crecimiento en el periodo 1950-1981 estuvo conducido por la urbanización, la industrialización y la educación, mientras que de 1982 a la fecha la desaceleración se debe a que las reformas destinadas a liberalizar el comercio y la inversión se retardaron, además consideran que las reformas deben profundizarse para elevar la productividad, ya que su caída explica la desaceleración. Entre las reformas que proponen se encuentra la del sistema financiero, mercado laboral, energética, competencia, telecomunicaciones y productividad. Todo esto parece estar en sintonía con la actual política federal implementada (2012-2018), lo que revela la conexión que existe entre quienes elaboran la política y cierto grupo de académicos educados en los Estados Unidos, como estos últimos que se han citado.

3. Desindustrialización y desaceleración

Existen diferentes interpretaciones teóricas del crecimiento económico (muchas de las cuales se resumen en el trabajo de Helpman, 2007), la investigación ha partido de la observación de las condiciones de la economía mexicana de los últimos años y considera que el marco que mejor ajusta a esta realidad es el propuesto por Kaldor (1966), quien elaboró un modelo basado en tres leyes para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento económico entre países. Según la primera ley, la tasa de crecimiento del PIB manufacturero es causa positiva del crecimiento del PIB global de una economía.

De acuerdo con este paradigma, las manufacturas son vitales para el crecimiento por las siguientes razones (Sánchez, 2012:139-140): 1) Son actividades con rendimientos crecientes, lo que significa que, la producción siempre se multiplica por una cantidad mayor que la de insumos que se agregan; 2) generan recursos, los insumos entran en el proceso de producción y terminan como bienes de consumo, intermedios o de capital; 3) por la complejidad e innovación que integra su realización, normalmente tienen una elasticidad ingreso de la demanda elevada; 4) precisamente, dado que los precios de los productos que generan son más elevados que los de otros sectores, como el agropecuario, las manufacturas favorecen la relación de términos de intercambio en el comercio internacional; 5) contribuyen a superar la restricción de balanza de pagos de un país, ya que por un lado incrementan las exportaciones, y por el otro los ingresos generados por ellas permiten realizar una mayor cantidad de importaciones; siempre y cuando se generen los productos apropiados, los que más se demandan; 6) su papel como fuente de innovación y difusión tecnológica; y 7) por sus encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás con el resto de sectores.

La segunda ley de Kaldor o ley Verdoorn (1949) implica que la productividad laboral manufacturera es endógena y se explica por la tasa de crecimiento de la producción en ese sector. Como se sabe por la primera ley, la expansión de las manufacturas, como resultado de los rendimientos crecientes, generará menores costos de producción. Esto implica un mayor excedente para ser reinvertido en las manufacturas. La reinversión da como resultado mayores y mejores dotaciones de capital lo que incrementará la productividad laboral en la industria manufacturera, creando un círculo virtuoso de acumulación.

La tercera ley de Kaldor apunta que, la tasa de crecimiento de la productividad total de la economía se determina de forma positiva por la tasa de crecimiento del PIB manufacturero y negativamente por la tasa de crecimiento del empleo no manufacturero. La lógica de esta relación es que un rápido crecimiento de las manufacturas incrementará la productividad manufacturera (y de aquí el PIB por

trabajador) a través de la ley Verdoorn. De hecho, con un excedente laboral en la agricultura y el sector servicios, un rápido crecimiento de la manufactura aumentará el crecimiento de la productividad en este sector por los incrementos de las transferencias sectoriales de trabajo desde el resto de la economía (donde se encuentra en condición de subempleo o desempleo disfrazado) a la manufactura. Como el trabajo se mueve de la agricultura donde la productividad marginal de trabajo es reducida hacia la manufactura donde ésta es alta, la productividad termina por incrementarse. De aquí se tiene que una rápida tasa de declive del empleo no manufacturero incrementará el crecimiento de la productividad¹.

De esta forma, para el marco teórico kaldoriano el tipo de actividades en las cuales una economía se especializa ayuda a entender las razones de su dinamismo o estancamiento; siguiendo este paradigma, una región especializada en actividades manufactureras y en crecimiento tenderá a crecer y divergir respecto a aquellas que se especializan en actividades agropecuarias, comerciales y/o de servicios. A través de los beneficios que un rápido crecimiento manufacturero trae consigo, las regiones se involucran en un proceso acumulativo de progreso con el consecuente declive relativo de otras regiones (Sánchez, 2012: 141-142).

Establecido lo anterior, lo que se hace a continuación es evaluar económicamente la relación de causalidad que existe entre la serie de PIB total, PIB industrial y manufacturero. Como se expone existe evidencia según la cual la producción manufacturera es causa estadística del PIB, lo que favorece la hipótesis del paradigma kaldoriano o sectorial-estructural, la cual establece que las manufacturas son el motor del crecimiento y de aquí el énfasis puesto en la política industrial en la siguiente sección.

¹ Existe una amplia literatura que demuestra cada una de las tres leyes de Kaldor, para un resumen de la misma se recomienda revisar el trabajo de Sánchez (2011).

Pero antes, conviene anotar algunas cifras que dan cuenta de la desindustrialización (también llamada antes insuficiencia dinámica manufacturera). Primero, en el periodo 1935-1982 la tasa de crecimiento promedio de la producción manufacturera fue 6.7 por ciento, mientras que de 1983 a 2010 fue 2.4 por ciento. En segundo lugar, la productividad del trabajo en las industrias manufactureras durante el periodo 1951-1982 creció a una tasa media de 3.5 por ciento anual, mientras que de 1983 a 2010 creció 2.2 por ciento. En tercer lugar, durante el periodo 1951-1982 los puestos de trabajo en la manufactura crecieron a una tasa media de 3.9 por ciento anual, y en 1983-2010 apenas lo hicieron 0.3 por ciento anual (Calva, 2012:16-19).

Regresando al ejercicio estadístico, se utilizaron dos grupos de series de tiempo para verificar la causalidad entre las variables de interés según el marco teórico elegido. El primer grupo se integró por los logaritmos del PIB total y PIB industrial (incluye minería, construcción, manufacturas y electricidad, gas y agua), en valores reales de 1993, del primer trimestre de 1982 al cuarto trimestre del 2009. El segundo grupo se integró por las series de los logaritmos del PIB total y PIB manufacturero, en valores reales de 1993, del primer trimestre de 1982 al cuarto trimestre del 2009.

Con las series se siguieron cuatro etapas: en la primera se analizó la estacionariedad, en la segunda se analizó la cointegración (procedimiento de Engle y Granger), en la tercera se realizó un modelo de corrección del error y en la cuarta se indagó la relación y dirección de causalidad (test de Granger). A continuación se muestran los resultados.

Cuadro 1 Prueba de raíces unitarias para el PIB total de México 1982.1-2009.4

Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	Log del PIB total tiene raíz unitaria Intercepto y tendencia 10 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	-3.043	.1256
	Nivel 5%	-4.049	
	Nivel 10%	-3.454	
		-3.152	
Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	Log del PIB total tiene raíz unitaria Intercepto 10 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	1.028	.9967
	Nivel 5%	-3.496	
	Nivel 10%	-2.890	
		-2.582	
Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	D (log PIB total) tiene raíz unitaria Intercepto 7 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	-3.545	.0086
	Nivel 5%	-3.495	
	Nivel 10%	-2.889	
		-2.581	

Cuadro 2 Prueba de raíces unitarias para el PIB industrial de México 1982.1-2009.4

Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	Log del PIB ind tiene raíz unitaria Intercepto y tendencia 6 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	-2.147	0.5135
	Nivel 5%	-4.047	
	Nivel 10%	-3.453	
		-3.152	
Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	Log del PIB ind tiene raíz unitaria Intercepto 6 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	0.761	0.9929
	Nivel 5%	-3.493	
	Nivel 10%	-2.889	
		-2.581	
Hipótesis nula: Exógenas: Rezagos:	D (log PIB ind) tiene raíz unitaria Intercepto 2 con 12 como máximo, CIA		
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		Estadístico t	Probabilidad
Valores críticos:	Nivel 1%	-6.154	0.000
	Nivel 5%	-3.493	
	Nivel 10%	-2.889	
		-2.581	

En el cuadro 1 se presentan las pruebas de estacionariedad Dickey-Fuller Aumentada (DFA) para el PIB total y en el cuadro 2 las del PIB industrial, suponiendo como hipótesis nula la existencia de raíz unitaria tanto en los niveles

de las series como en sus primeras diferencias. El número de rezagos utilizados se generó de manera automática usando el Criterio de Información de Akaike (CIA).

Basándose en los t-estadísticos DFA para las series en niveles no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, mientras que en diferencias sí se puede rechazar la existencia de raíz unitaria. De esta forma, la evidencia sugiere que los niveles del log del PIB total e industrial son integrados de orden 1.

Dado que para las dos variables consideradas se presenta raíz unitaria en los niveles y estacionariedad en primeras diferencias, es teóricamente posible realizar el test de cointegración. La relación de largo plazo entre el logaritmo del PIB industrial y el PIB total puede ser detectada por el método de cointegración desarrollado por Engle y Granger (1987).

De acuerdo con este método, se estima una ecuación estática (todas las variables se expresan en el tiempo t) por mínimos cuadrados ordinarios, a la cual se denomina regresión de cointegración (cuadro 3). Se verifica que los parámetros sean estadísticamente significativos y tengan el signo correcto. El siguiente paso consiste en verificar que los residuos generados por la regresión de cointegración sigan un proceso estacionario. De ser así, se puede afirmar que las series consideradas mantienen una relación estable o de equilibrio de largo plazo, y por tanto están cointegradas. Sin embargo, ello no permite hablar de causalidad, ni de endogeneidad o exogeneidad. Esto se prueba hasta el final.

Cuadro 3 Ecuación de cointegración

Variable dependiente:	Log PIB total			
Método:	Mínimos cuadrados ordinarios			
Muestra:	1982.1-2009.4			
Observaciones:	112			
Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadístico t	Probabilidad
C	2.2719	0.1334	15.027	0.0000
Log PIB industrial	0.7994	0.0156	51.157	0.0000
R^2 ajustada	0.9592	<i>F estadístico</i>	2617.08	

Los resultados de la regresión de cointegración presentan los signos correctos y son estadísticamente significativos, por lo que se procedió a realizar la prueba de raíz unitaria sobre los residuos de este modelo. En el cuadro 4 se presenta el resultado de la prueba de raíz unitaria de los residuos; se confirma que estos siguen un proceso estacionario y por tanto las series están cointegradas.

Cuadro 4 Prueba de cointegración

Hipótesis nula:	Residuos con raíz unitaria		
Exógenas:	Intercepto		
Rezagos:	4		
		Estadístico t	Probabilidad
Test estadístico Dickey-Fuller Aumentado		-5.354	0.0000
Valores críticos:	Nivel 1%	-3.493	
	Nivel 5%	-2.888	
	Nivel 10%	-2.581	

Conociendo que las series están cointegradas el paso siguiente consiste en realizar un modelo de corrección del error con los residuos generados en la regresión de cointegración con rezago, que debe pasar todas las pruebas de correcta especificación, de modo que permita realizar el test de causalidad de Granger. De acuerdo con Engle y Granger (1987) si las series están cointegradas, la causalidad existe en alguna dirección. En el cuadro 5 se presenta dicho modelo.

Cuadro 5 Modelo de corrección del error

Variable dependiente:	D(PIB total)			
Método:	Mínimos cuadrados ordinarios			
Muestra:	1982.2-2009.4			
Observaciones:	116			
Variable	Coefficiente	Error estándar	Estadístico t	Probabilidad
C	0.0006	0.0015	0.4337	0.6653
D(PIB industrial)	0.5397	0.0945	5.7084	0.0000
Residuos (-1)	-0.3165	0.0722	-4.3801	0.0000
R^2 ajustada	0.4162	<i>F estadístico</i>	40.21	

Errores estándar y covarianza consistentes con heterocedasticidad de White.

Gráfica 2 Bondad de ajuste de la ecuación de cointegración por el método de EG

El modelo muestra una bondad de ajuste aceptable y la ecuación estimada cumple satisfactoriamente con todos los supuestos de correcta especificación. El término -0.3165 es el Mecanismo de Corrección del Error (MCE) y presenta el signo correcto. El signo negativo actúa para reducir el desequilibrio en el próximo periodo, en este caso trimestralmente. Si las variables están en desequilibrio en el periodo $t-1$, entonces el MCE opera para restaurar las variables gradualmente hacia el equilibrio en el periodo t o en el futuro. Así, la desviación del PIB total respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo se corrige trimestralmente en un 3.1 por ciento aproximadamente. Dicho lo anterior se aplicó el test de causalidad de Granger para verificar la dirección dependencia².

² Se siguieron los mismos pasos con la serie de producción manufacturera, aunque no se reportan los cuadros por falta de espacio, pueden ser enviados a quien lo desee vía electrónica.

Cuadro 6 Test de causalidad de Granger entre el PIB total y PIB industrial

Rezagos:	10		
Muestra:	1982.1-2009.4		
Observaciones:	102		
Hipótesis nula:		Estadístico F	Probabilidad
PIB t no es causa Granger del PIB ind		1.194	0.3073
PIB ind no es causa Granger del PIB t		3.651	0.0005

Cuadro 7 Test de causalidad de Granger entre el PIB total y PIB manufacturero

Rezagos:	2		
Muestra:	1982.1-2009.4		
Observaciones:	110		
Hipótesis nula:		Estadístico F	Probabilidad
PIB t no es causa Granger del PIB man		0.997	0.3797
PIB man no es causa Granger del PIB t		5.798	0.0041

Los resultados confirman que el PIB industrial y el manufacturero causan el PIB total, resultado que respalda la hipótesis sostenida. Las manufacturas representan el motor del crecimiento económico y puede asegurarse que la causa principal detrás de la desaceleración económica en México obedece a la desindustrialización de la que se daba cuenta con las cifras líneas arriba.

4. Reindustrializar para superar la desaceleración

Desde un punto de vista sectorial-estructural, la desaceleración en México puede entenderse como el resultado del descuido de la planta industrial, manufacturera, para tener mayor precisión; se ha experimentado un cierto tipo de desindustrialización (las industrias crecen menos que en el pasado y en su mayoría lo que se exporta obedece al sector maquilador), por lo tanto, este artículo propone reindustrializar el país, convertir a la política industrial en una prioridad nacional y no continuar por el camino marcado durante las últimas cinco administraciones federales que la han marginado y la han vuelto un instrumento pasivo para el crecimiento y generación de empleo. Se propone esencialmente establecer una política industrial activa que reconozca la existencia de subsectores y ramas de actividad estratégicos que deben ser apoyados con

recursos financieros, capacidades tecnológicas y de innovación, ya que de lo contrario el país será un mero seguidor de los esfuerzos realizados por los países desarrollados y en especial del ritmo marcado por los líderes asiáticos, europeos y americanos. Teniendo en cuenta tal finalidad, esta sección se aboca a reflexionar en torno a la lógica detrás de la política industrial vigente, las condiciones internacionales para la reindustrialización, los límites que imponen los acuerdos comerciales firmados y finalmente los objetivos e instrumentos de una política industrial activa.

4.1 Política industrial en el pasado reciente

La política industrial adoptada en el país puede dividirse en dos periodos, el primero de 1940 a 1980, en donde el Estado estimuló el proceso de acumulación de capital y tuvo un papel protagónico y el segundo de principios de la década de los ochenta a la fecha que se distingue porque el Estado fue marginado, se privilegiaron las políticas macroeconómicas de estabilización, la apertura comercial, la desregulación y la privatización. Durante el primero la economía creció, mientras que durante el segundo se presenta la desaceleración.

Pero no todo fue perfecto durante el primer periodo, ya que el patrón de industrialización se caracterizó por un amplio proteccionismo, las políticas industriales se centraron en la sustitución de importaciones, pero sin haber puesto énfasis en la innovación; la mayoría de los instrumentos de política se enfocaron en facilitar la adquisición de tecnología extranjera, sin darle importancia a la productividad, la eficiencia y el aprendizaje (Vergara, 2012:58).

Como resultado de la protección que se brindó a la industria, la calidad de los productos y sus precios se distanciaron de los establecidos por otros países, particularmente del mundo desarrollado, como consecuencia de esto, la industria mexicana fue perdiendo competitividad. No obstante, algunas ramas lograron

crecer: entre ellas, la de energéticos, el transporte, las comunicaciones, los ferrocarriles y teléfonos, lograron modernizar sus instalaciones como respuesta al estímulo de la demanda interna así como a la IED (Vergara, 2012:65).

La política industrial durante el primer periodo se caracterizó por una amplia protección que incentivó a las empresas nacionales y extranjeras a producir por debajo de su capacidad potencial con elevada rentabilidad resultado de un mercado cautivo. Los empresarios de la época no estaban interesados en mejorar el proceso productivo e integrar el cambio tecnológico, se apostó poco a la innovación y a la incertidumbre asociada con ella. Sin progreso tecnológico, el tiempo revelaría las fallas del modelo centrado en el mercado interno y la protección, ya que al abrirse la economía, un paso obligado por las circunstancias y el nuevo contexto internacional, la planta productiva no tenía posibilidades de competir.

El Estado destinó una buena parte del presupuesto al apoyo de industrias necesarias para el país, pero también desvió con fines no productivos grandes cantidades de recursos, para ello tuvo que recurrir tanto al mecanismo de creación de circulante como al de endeudamiento, todo lo cual terminó cobrando factura y poniendo fin a la estrategia seguida hasta ese momento.

Apareció entonces la visión ortodoxa de la economía, según la cual las políticas activas de industrialización generan distorsiones en los precios relativos, lo que provoca ineficiencias en la asignación de recursos que obstaculizan el crecimiento y bienestar. La estrategia a partir de entonces consistió en concentrarse en el comercio exterior, suprimir la mayor parte de instrumentos de fomento sectorial, promover políticas horizontales y permitir que las fuerzas del mercado determinaran a los ganadores y perdedores de la economía. Durante la segunda etapa de la política industrial, se consideró que la competencia externa presionaría a los empresarios a introducir cambios técnicos que terminarían acelerando la productividad y de aquí el crecimiento.

Para las autoridades, desde principios de los ochenta hasta la actualidad, la contribución del Estado al crecimiento, consiste únicamente en la creación de un marco de estabilidad macroeconómica, entendida como inflación decreciente, finanzas públicas equilibradas y altos niveles de reservas internacionales. La estabilidad es considerada desde hace ya más de treinta años la condición necesaria y suficiente del desarrollo, se piensa que ella dinamiza la inversión e impulsa el crecimiento. Por la información que se ha presentado en este artículo, se sabe que existe una fuerte discrepancia entre esta idea y los resultados, lo que invita a un cambio, a retomar la industrialización del país como una prioridad en la agenda gubernamental³.

4.2 Condiciones internacionales para la reindustrialización

Las condiciones existentes de 1940 a 1980 ya no existen, todos los países, particularmente los emergentes como México, se encuentran sometidos a la presión de distintos organismos internacionales, particularmente en lo referente a comercio exterior y propiedad intelectual, sumado a lo anterior, se ha modificado la división espacial del trabajo y reconfigurado la forma en la que se llevan a cabo los procesos productivos. Todos estos cambios deben considerarse para la elaboración de una estrategia realista de desarrollo industrial.

Existen, de acuerdo con Minian (2012:25-33) cuatro grandes tendencias que configuran los nuevos estándares de la industrialización. La primera es la evolución de los países desarrollados, que les lleva a tener mayores fundamentos en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto obliga a los emergentes a contar con estructuras industriales tecnológicamente más avanzadas, crea mayores barreras a la entrada e implica considerar que el cambio tecnológico provoca que se ahorre trabajo no calificado, algo en lo que éstos tienen abundancia. Además,

³ Se recomienda revisar el trabajo de María y Campos *et al.* (2009) para conocer las pocas políticas industriales implementadas durante el segundo periodo.

los países en vías de desarrollo deben tener estructuras industriales flexibles para enfrentar la obsolescencia tanto de productos como de factores de producción.

La segunda tendencia, de acuerdo con Minian (2012), es la descentralización organizativa y dispersión geográfica. Lo que obedece a la apertura comercial, la reducción de los precios del transporte y la caída de los costos de procesamiento y transmisión de la información. En la nueva geografía de la producción resulta tan importante la dispersión como la centralización y la cercanía, esto depende del tipo de producto y proceso.

La tercera tendencia es la competencia internacional, que obliga a las empresas a segmentar la producción que antes se organizaba verticalmente y a relocalizar o comprar bienes y servicios a otras empresas y/o países. Esto lleva a considerar, que en las actuales condiciones, existe dificultad para crear campeones nacionales como se hizo en el pasado, tales como Honda en Japón, GM en los Estados Unidos, Embraer en Brasil, entre muchos otros. De aquí que la estrategia consiste en el impulso a empresas industriales de diferentes ramas, que se encuentren integradas en cadenas nacionales y globales de producción. El reto ahora consiste en fomentar el mercado interno, pero enfrentados a un competido mercado internacional, lo que remite a la inversión en ciencia, tecnología e innovación para incorporar un mayor valor agregado en la producción.

La cuarta tendencia es la concentración de bases manufactureras en un limitado número de países emergentes que compiten a través de los precios en líneas intensivas en mano de obra con poca cualificación. Algunos de estos países ya realizan inversiones para una industrialización compleja y tecnificada, lo que supone una barrera de acceso adicional para aquellos países que desean tomar una parte del mercado.

La nueva estrategia de industrialización que se propone en este artículo debe considerar los cambios de la plataforma productiva en los países desarrollados y los esfuerzos que otros países están realizando para exportar manufacturas. Es preciso seguir de cerca lo hecho por Corea del Sur, Taiwán y Singapur, así como los esfuerzos de dos gigantes como la India y China. Estos países han acumulado conocimiento, esfuerzo tecnológico, desarrollado instituciones y creado infraestructura que presiona el tiempo para que otros países como México puedan converger con ellos. Se han dejado pasar muchas oportunidades, la ausencia de una política industrial activa ha rezagado el país, se tiene que cubrir el rezago en un periodo de 30 años o más y a partir de ahí comenzar a superarlos. Algunas claves son el fortalecimiento de las instituciones, la creación de infraestructura, su mantenimiento y fomentar una estructura industrial basada en el conocimiento, flexible e integrada.

4.3 Límites a la reindustrialización

México forma parte de la OMC y tiene un TLCAN, esto limita las políticas que pueden ser implementadas. De acuerdo con Cardero (2012:67-68), gracias a que el país forma parte de la OMC, no es posible aplicar ciertas políticas en distintas áreas: 1) Servicios. El Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) cubre el abasto del mercado por empresas extranjeras con principios generales, como transparencia, trato de nación más favorecida (MFN treatment) y la no discriminación entre empresas de diferente origen; 2) requisitos de desempeño, especificados en el Acuerdo sobre Comercio e Inversión de la OMC (Agreement on Trade-Related Investment Measures, TRIM). El TRIM afecta el comercio de bienes y además prohíbe el uso de medidas para poner límites a las inversiones extranjeras como son los requerimientos de contenido local, el comercio equilibrado, la transferencia de tecnología, empleo local,

investigación y desarrollo, entre otras; y 3) derechos de propiedad intelectual, en el Acuerdo de Aspectos Comerciales de la Propiedad Intelectual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, TRIPS), se especifican las reglas y normas para proteger la propiedad intelectual, así como su reforzamiento bajo el sistema de disputas internacionales. Ahora es mucho más común y fácil por parte de los países industrializados y líderes tecnológicos aplicar sanciones comerciales a países que sean deficientes en proteger la propiedad intelectual. La imitación, que era algo que facilitó la industrialización de naciones como Corea del Sur, es mucho más difícil teniendo un marco que castiga dicha situación⁴.

En concreto, es difícil usar instrumentos como: 1) protección comercial, aranceles y permisos de importación; 2) programas de promoción industrial con subsidios fiscales y crediticios enfocados a ciertas empresas; 3) subsidios y créditos para actividades consideradas nodales; 4) regular la inversión extranjera; y 5) que el Estado participe directamente en la producción manufacturera. Este último de cualquier forma es poco deseable dados los fallos que se observaron en el pasado y la poca capacidad que se demostró para innovar.

En lo que refiere al TLCAN, Cardero (2012:68-69), indica que en materia comercial se impide el establecimiento de licencias de importación, existen reglas que favorecen a ciertos sectores, pero desprotege a otros según los intereses de los Estados Unidos y Canadá. El acuerdo es muy tolerante con la inversión extranjera y prohíbe subsidios o incentivos a sectores y productos, así como exigencias de contenido nacional. Prohíbe los requisitos de desempeño, como el incluir porcentajes de contenido nacional o transferir tecnología. En materia de propiedad intelectual básicamente no permite la ingeniería inversa con fines de investigación y desarrollo, mientras que Estados Unidos se reserva el derecho de

⁴ Véase Aboites y Soria (2008) para un análisis respecto a los márgenes de acción en materia de propiedad intelectual.

subsidiar empresas líderes tecnológicas, particularmente en el sector electrónico, farmacéutico y automotriz.

A pesar de lo adverso del escenario, de las limitantes indicadas, existen oportunidades, particularmente, se puede realizar gasto en investigación y desarrollo en universidades y centros públicos de investigación, lo que de llevarse a cabo adecuadamente puede transferirse a empresas seleccionadas o bien crear empresas a partir de estas inversiones. En este sentido, la vía consiste en vincular realmente los esfuerzos realizados por las instituciones públicas de investigación con el sector privado, seleccionando para su apoyo proyectos rentables bajo distintos escenarios de tiempo y esfuerzo.

4.4 Objetivos e instrumentos de una política industrial activa

Para crecer a tasas elevadas y sostenidas, es necesario volver a industrializar el país, dinamizar las actividades manufactureras de inicio, pero en general toda la actividad económica, la política industrial debe referir a un conjunto amplio y por ello ahora es más común denominarla política de desarrollo productivo. Lo primero es que esta intención debe realizarse y establecerse como uno de los objetivos prioritarios de la agenda, considerarse una reforma estructural, ello implicaría un giro verdadero en la forma en la que el gobierno hace política y concibe el desarrollo.

La estrategia debe considerar la intertemporalidad, su permanencia en el tiempo y no ser parte solamente de un sexenio, debe existir un acuerdo nacional para que perdure, ya que uno de los grandes fallos de la política pública en el país tiene que ver con la falta de consistencia en las políticas, su cambio cada seis años. Cada gobierno parece partir de cero y no construir una curva de aprendizaje.

La reindustrialización tiene que equilibrar la participación estatal con la iniciativa individual, debe evitar interferir en las decisiones que toman los empresarios. Se

sugiere un Estado de fomento productivo y no convertirlo en productor y sustituto del mercado. La experiencia internacional indica que se debe promover la libertad económica, pero también sugiere la necesidad de consolidar la participación estatal.

La implementación adecuada de una estrategia industrial exige una alianza virtuosa entre el sector público y privado, un gobierno activo y capacitado, que opere en un marco institucional acorde con la envergadura de su estrategia y sus prioridades.

La reindustrialización en México debe seguir favoreciendo las exportaciones aprovechando los diversos acuerdos comerciales firmados por el país y sacando partido de la localización geográfica estratégica, pero también debe sustituir importaciones para articular las cadenas productivas y permitir bajar el coeficiente de importación para que no existan restricciones externas al crecimiento económico.

Aunado a esto, se propone fortalecer el motor endógeno de la economía o lo que es lo mismo crecer desde dentro, no hacia adentro como fue en el pasado, se trata de potenciar todas las ventajas que ofrece una economía de tamaño mediano como la mexicana, el enfoque desde dentro reconoce la importancia que tiene dinamizar otros sectores y subsectores industriales, especialmente la construcción que presenta fuertes encadenamientos hacia adelante y atrás; de lo que se trata es de generar condiciones para no depender exclusivamente de un solo sector de actividad económica, las manufacturas son importantes pero no deben ser el único sector de interés, entre otros, se debe prestar atención al sector primario, ya que es fuente de ventajas para un país.

En materia de instrumentos, la reindustrialización necesita otorgar incentivos a las actividades y a los empresarios para mejorar sus niveles de productividad, eficiencia operacional, capacitación continua, reinversión de utilidades, encadenamientos productivos e innovaciones constantes. Los apoyos deben de

estar claramente justificados y tener un periodo de gracia para el alcance de los objetivos, estableciendo además un sistema de premios y castigos para que exista un óptimo aprovechamiento de los escasos recursos fiscales con los que cuenta el Estado mexicano para la labor de promoción.

Se debe lograr que los empresarios sean los líderes del proceso y el Estado funja como promotor y facilitador del desarrollo industrial, también se debe reconocer que sin trabajadores comprometidos no se pueden avanzar, la nueva estrategia tiene que ganarse la credibilidad de aquellos hacia los que va dirigida y en esto los trabajadores son un elemento crucial; de los trabajadores y empresarios se espera que actúen con una lógica productivista, es decir, que piensen cotidianamente en mecanismos para aumentar su productividad y con ello sus ingresos, lo que redundará en un incremento de la producción industrial y por ende del resto de la economía.

El objetivo central de la reindustrialización debe ser incrementar la tasa de crecimiento económico de la actividad manufacturera, ya que de lograrse se incrementaría la tasa de crecimiento de la productividad laboral manufacturera y por esta vía la tasa de crecimiento de la productividad total de la economía y por ende el crecimiento económico.

Los objetivos específicos propuestos son los siguientes:

1. Elevar la tasa de crecimiento y competitividad de las ramas y subsectores industriales del país, consolidando y desarrollando sus potencialidades.
2. Aumentar el nivel de integración de las cadenas productivas, especialmente entre las grandes empresas y las Pymes para generar cluster productivos y desarrollar auténticos polos regionales de crecimiento, empleo e innovación.
3. Reducir paulatinamente la dependencia de insumos importados, principalmente los de alto contenido tecnológico.
4. Aumentar la capacidad de enfrentar a la competencia externa en el mercado nacional y buscar mayor penetración en el exterior.

5. Incrementar las exportaciones de productos industriales, básicamente con alto valor agregado y bajo componente importado, con el fin de generar divisas.
6. Aumentar los ingresos de los trabajadores de acuerdo al incremento registrado en su productividad para que de esta forma se consolide el mercado interno y sea posible la aparición de círculos virtuosos de acumulación.
7. Acelerar la transición del país hacia esquemas industriales más avanzados, en las subramas con mejores perspectivas de desarrollo tanto internas como externas.
8. Apoyar y alentar a las actividades económicas que tanto históricamente como internacionalmente han mostrado tener los mayores efectos demostración y encadenadores.
9. Fortalecer la capacidad tecnológica de las empresas y propiciar la incorporación de tecnologías modernas y competitivas.
10. Fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas industriales para lograr con un ello la desconcentración de la actividad en el territorio nacional.
11. Dar estímulos fiscales directos a las actividades de investigación y desarrollo de empresas que introduzcan innovaciones.
12. Preservar, mantener y aprovechar en mayor medida la infraestructura con que cuenta el país, así como construir nueva de acuerdo a las necesidades existentes.
13. Enfocarse en aquellas regiones en las que se cuenta con una base industrial relativamente sólida. Se debe reconocer la importancia de las economías de escala y de aglomeración.
14. Determinar las potencialidades y requerimientos industriales de aquellas regiones en las que no existe una tradición manufacturera para apoyarlas en un segundo momento una vez que se consoliden las regiones con mayores ventajas.
15. Para alcanzar el desarrollo económico y en especial el regional, es necesario que la política industrial se vincule con la política macroeconómica y las políticas enfocadas a sectores no manufactureros.

Para terminar, indicar la importancia de la voluntad política, convencer a los tomadores de decisiones que no puede continuarse con el mismo modelo económico, que es necesario cambiarlo, dar un giro al timón del barco para

abandonar la tormenta, el principal camino para dinamizar la economía consiste en reindustrializar el país, recuperar lo hecho en el pasado, aprendiendo de los errores y considerando el nuevo contexto internacional.

5. Conclusión

En este artículo se ha puesto en evidencia de una manera muy sintética la existencia de un problema fundamental: la desaceleración económica. Se planteó como hipótesis que la causa de ésta radica en la desindustrialización o insuficiencia dinámica de las manufacturas. Existe una elevada correlación entre las series de producción industrial y producción total, es más, se pudo comprobar que existe causalidad estadística que permite concluir que la tasa de crecimiento de las industrias manufactureras determina la tasa de crecimiento global, lo que es consistente con el paradigma sectorial-estructural del crecimiento que se ha elegido. Sobre la base de este resultado y la revisión de otros trabajos empíricos, la propuesta es reindustrializar, poner en operación una política industrial activa que asuma los errores cometidos en el pasado y las nuevas condiciones internacionales. El artículo hace un llamado al establecimiento de una auténtica reforma estructural de la economía, que se centre más en lo productivo que en lo financiero, que promueva políticas activas donde el Estado tome el liderazgo de nuestro desarrollo, tal y como lo hacen muchos países que hoy crecen y reducen paulatinamente la distancia que los separa del mundo desarrollado. 🇲🇽

Referencias

- Aboites, J. y M. Soria (2008): *Economía del conocimiento y propiedad intelectual. Lecciones para la economía mexicana*, México: Siglo XXI editores.
- Calva, J. (2012): *Nueva estrategia de industrialización*, México: Juan Pablos Editor.
- Cardero, M. (2012): “Una política industrial para México en el marco de la OMC y del TLCAN”, En Calva J. (coord.), *Nueva estrategia de industrialización*, Juan Pablos Editor, México, pp. 65-78
- de María y Campos, M., L. Domínguez, F. Brown (2009): *El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada*, México: Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México e Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social.
- Engle, R. y C. Granger (1987): “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”, *Econometrica*, 55(2): 251-276.
- Fuji, G. (2000): “El comercio exterior manufacturero y los límites al crecimiento económico de México”, *Comercio Exterior*, 50(11): 1008-1014.
- Gerber, J. (2012): “Why isn’t Mexico on China’s Growth Path?”, *GCG Georgetown University - Uniersia*, 6(1): 91-106.
- Hanson, G. (2010): “Why isn’t Mexico rich?”, *Journal of Economic Literature*, 48(4): 987-1004.
- Helpman, H. (2007): *The mystery of economic growth*, Cambridge: Harvard University Press.
- Huerta, A. (2004): *La economía política del estancamiento*, México: Diana
- Ibarra, C. (2008): “La paradoja del crecimiento lento de México”, *Revista de la CEPAL*, 95: 83-102.
- Kaldor, N. (1966): *Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom: an inaugural lecture*, Londres: Cambridge University Press.
- Kehoe, T. y F. Meza (2013): “Crecimiento rápido seguido de estancamiento: México (1950-2010)”, *Trimestre Económico*, 80(318): 237-280.
- Minian, I. (2012): “Evolución de la globalización: contexto para una estrategia de industrialización”, En Calva J. (coord.), *Nueva estrategia de industrialización*, Juan Pablos Editor, México, pp. 25-64.
- Moreno-Brid, J. y J. Ros (2004): “México: las reformas del mercado desde una perspectiva histórica”, *Revista de la CEPAL*, 84: 35-57.
- Perrotini, I. (2004): “Restricciones estructurales del crecimiento en México, 1980-2003”, *Economía UNAM*, 1(1): 86-100.

- Ros, J. (2008): “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, *Trimestre Económico*, 75(299): 537-560.
- Sánchez, I. (2011): *Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento económico en México, 1982-2010: Análisis y recomendaciones de políticas*, Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Sánchez, I. (2012): “Ralentización del crecimiento y manufacturas en México”, *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 21(41): 137-170
- Tello, C. (2007): *Estado y desarrollo: México 1920-2006*, México: UNAM y Facultad de Economía.
- Verdoorn, P. (1949): “Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro”, *L’Industria*, 1: 3-10.
- Vergara, D. (2012): *Política tecnológica en México. La industria de los plásticos*, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas.